

QISSIMITSIARNERA

Avatangiisit Issittumi kangerlunnut atassuteqartut sukkasuumik allanngoriartorput, inuiaqatigiinnut sunnuteqartumik. Silap pissusia kiannerusoq allanngornermut aallartitsisuvoq, kisianni pissutit allat aamma annertuumik sunnuteqarput, ilagalugit aalisarnermit, takornariaqarnermit, angallassinerinillu tamaviaartitsinerit periarfissiinerillu aamma inuiaqatigiinni aningaasaqarnikkut atugassarititaasut allanngoriartorneri. FACE-IT tassaavoq allannguutit taakku sunniutaannik isumaginninneq pillugu ilisimatuutut misissuinermi pilersaarut EU-mit aningaasaliiffigineqartoq, imaani uumassusillit assigiinngissitaarnerannik aamma Issittumi inuiaqatigiinnik ukkataqartoq.

FACE-IT-imi ingerlataq pingaartoq tassaavoq avatangiisini allanngornerit aamma Issittumi inuussutissarsiorerup akornanni ataqaqatigiinnerit pillugit nunaqatigiit peqatigalugit ilinniarnissaq taamatut nunaqarfinni nunalu tamakkerlugu isumaginninnermut tapersiiniarluni. FACE-IT-imut pingaarnertut anguniagaavoq, kangerloqarfinni inuiaqatigiit-pinnngortitami pissuseqatigiit ataqaqatigiissut naleqqussarsinnaasumik aqutseqatigiinnerup periarfissinnissaa.

ATASSUTEQARNISSAMUT PAASISSUTISSAT

Suliniummik ataqaqatigiissaarisooq

Kai Bischof

kbischof@uni-bremen.de

Ilisimatusarneq inuiaqatigiinnut attuumassuteqartoq

Porsanger

Maiken Bjørkan

mbj@nforsk.no

Kalaallit Nunaat

Naja Carina Steenholdt

ncs@hum.aau.dk

Lill Rastad Bjørst

Rastad@hum.aau.dk

Svalbard

Halvor Dannevig

hda@vestforsk.no

Grete K. Hovelsrud

gho@nforsk.no

 Twitter: [@FACEITArctic](https://twitter.com/FACEITArctic)

 Facebook: [@FACEITArctic](https://facebook.com/FACEITArctic)

 Instagram: [@face_it_arctic](https://instagram.com/face_it_arctic)

Suliniut una EU-p Horizon 2020 ilisimatusarnermut nutaaliornermul-lu pilersaarutaanit tapiissuteqarner-mut isumaqatigiissut nr. 869154-mit aningaasaliiffigineqarsimavoq

www.face-it-project.eu

ISSITTUMI SINERISSAMI
PINNGORTITAMI
PISSUSEQATIGIINNUT
SIUNISSAQ

KANGERLUNNIK ALLANNGORIARTORTUNIK
ISUMAGINNINIARLUNI ILINNIARNEQ

www.face-it-project.eu

KANGERLUNNI PINNGORTITAMI PISSUSEQATIGIIT AAMMA UUMASSUSILLIT ASSIGIINNGISSITAARNERAT

Issittumi kangerlunni pinngortitami pissuseqatigiit siunissaat sikumut aamma serminut qanittumik kattusimapput, taakkulu kangerlummut atassuteqarput. Silap pissusia kiannerulerpat, kangerluit imaani avatangiisit allanngussapput, taamatullu uumasunut inunnullu imaani uumasunik pisariaqartitsisunut sunniuteqarluni. FACE-IT-imut pingaarnertut suliaaavoq silap pissusiata allanngoriartornerata imaani inuussutissanut ataqatigiinnut, ilagalugit uumassusilinnut sinerissami inuussutissarsiutinut nunallu inoqqaavinut pingaarutilinnut, soorlu aalisakkanut, qalerualinnut, imaani timmissanut aamma miluumasunut sunniutigisinnaasaanik misissuinissaq.

PEQATIGIILLUNI ILINNIARNEQ

FACE-IT-imit ilisimatuut nunaqqatigiinnilu inuit suleqatigiillutik piujuartitsisumik pinngortitamik tunngaveqartumik inuussutissarsiutit isumaginnissaannut aamma Issittumi allanngornernut sukkausunut naleqqussarsinnaanermut ilisimasaniq pilersitsinissaq angorusunneqarpoq.

FACE-IT-imi suliap ingerlanera nunaqqatigiit suliniummilu ilisimatuut uteqattaartumik sunniivigeqatigiittussanngorlugit ilusilersorneqarsimavoq. Nunaqarfinni ingerlaturanut ilaapput, sumiiffimmu tikeraartarnerit, apeqqarissaarnerit aamma suliaq pillugu ataatsimiinnerit (workshop) marluk. Suliniummi aamma ilaatinneqarput nunaqqatigiinni, nuna tamakkerlugu aamma EU-mi aalajangiisartunik oqaloqateqartarnerit.

PINNGORTITAMIK TUNNGAVEQARTUMIK TAKORNARIAQARNEQ

Issittumi kangerluit takornarianit ornigarneqalersimapput tikittartullu amerliartuinnarlutik. FACE-IT-ip sinerissami takornariaqarnermi ingerlatat annertusinerisa avatangiisini allannguutit uumassusillit assigiinngissitaarnerannut ilagalugit uumasunut sunniuteqarsinnaasuni qanoq atassuteqarnerisut misissuiffiginiarpai. Anguniarneqarpoq nunaqarfimmi takornariaqarnerup piujuartitsisumik ingerlanneqarneranut nalilersuinnermut killissarititaasunik ineriartortinnissaa.

2021

Pilersaarutip
allaaserineqarnerani
tikeraarnerit: Ilulissat,
Svalbard, Porsanger

Suliniutip
ilusilersornera
EU-p aningaasaliinera
Horizon 2020

Nunaqqatigiinni soqutigij-
saqatigiinnik aarleris-
sutinillu suussusiineq.
Nunaqqatigiinni sulini-
nummut anguniakkat
pitsanngorsarneri

2022

Nunaqarfimmi apeqqarissaar-
nerit aamma allannguinnermik
ingerlatsisut naleqquttut suus-
suserniarlugit suliaq pillugu
ataatsimiinneq

Siunissaasinnaasunik
assigiinngitsunik siul-
lermeertumik paasisa-
qarniarluni nunaqqat-
igiit ilanngussaannik
misissueqqissaarneq

Siunissaasinnaasut pillugit
oqaluttuat pitsanngorsar-
niarlugit nunaqarfimmi
apeqqarissaarnerit

Nunaqqatigiinnit ilan-
gussanik avatangiisit
aamma uumassusillit
assigiinngissitaarneri-
sa allanngornerat pil-
lugu ilisimatusarnermi
paasisanik ilallugit
misissueqqissaarneq

2023

Isumaginninnermut periar-
fissat nalilersorniarlugit
nunaqarfimmi suliaq pillu-
gu ataatsimiinnerit

Nunaqqatigiinni misis-
suffiusullu akimorlu-
git suliniummit paasi-
sanik ataatsimut
isiginninneq

2024

Naapinniaaneq inaarutaa-
sumillu politikikkut
oqaloqatigiilluni
ataatsimiinneq

NERISASSANIK PILERSUINEQ & INUUSSUTIS- SARSUUTIT

Nunaqqatigiit inuussutissarsiutaat amerlasuutigut uumassusillit assigiinngissitaarnerannik aamma pinngortitami pissuseqatigiinnik pisariaqartitsisarput, taakku inoqutigiinnut nerisassanik, isertitanik aamma piorsarsimassutsimut avatangiisinullu atassuteqarnermik tunisisarput. Suliffeqarfinnik mikisunik ineriartortitsineq suliffeqarfinnullu aallarniisarneq aamma nunaqqatigiit atugarissaarnerannut pingaarutilimik inissisimapput.

Nunaqarfinnut ornigulluni sulinnermut ilanngullugu, FACE-IT-ip inuussutissarsiutit pinngortitami pissuseqatigiinnik tunngavillit, soorlu aalisarneq qanoq avatangiisinik, inuiaqatigiinni aamma isumalluutit isumaginninnerup allanngorneranit sunnerneqarsinnaanersut nalilersuiffigissavai. Inuussutissarsiutinik ingerlataqarnermi suaassutsit, ukiut, aamma piorsarsimassutsip pingaarutaat immikkut maluginiassavagut. FACE-IT-ip aamma inuit ingerlataanni allannguutit qanoq Issittumi kangerlunni avatangiisinut qanoq sunniuteqarsinnaanersut misissoqqissaarniarpai.